

TAXTADJIYANING ZAMONAVIY FILOGENETIK SISTEMASI

Olimova Gulzira

Andijon davlat Pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504612>

Kalit so'zlar: Morfologiya, anatomiya, gul changlar, gulli o'simliklar.

Annotatsiya: Taxtadjiya (Armen L. Takhtajyan) o'z davrida zamonaviy botanika va evolyutsion biologiya uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan sistematalarni yaratdi. U o'simliklarning filogenetik tasnifini takomillashtirishda katta hissa qo'shdi. Bugungi kunda uning g'oyalari zamonaviy filogenetik yondashuvlar, jumladan molekulyar filogenetika bilan boyitilgan va rivojlantirilgan. Bu maqolada Taxtadjiyaning filogenetik sistemasi, uning zamonaviy filogenetika yondashuvlariga ta'siri va ahamiyati muhokama qilinadi.

Аннотация: Тахтаджия (Армен Л. Тахтаджян) создал систематику, имевшую важное значение для современной ботаники и эволюционной биологии своего времени. Он внес большой вклад в совершенствование филогенетической классификации растений. Сегодня его идеи обогащены и развиты современными филогенетическими подходами, в том числе молекулярной филогенетикой. В данной статье рассматривается филогенетическая система Тахтаджии, ее влияние и значение для современных филогенетических подходов.

Abstract: Takhtajjian (Armen L. Takhtajjian) created systematics that were of great importance for modern botany and evolutionary biology in his time. He made a significant contribution to improving the phylogenetic classification of plants. Today, his ideas are enriched and developed by modern phylogenetic approaches, including molecular phylogenetics. This article discusses Takhtajjian's phylogenetic system, its influence and significance on modern phylogenetic approaches.

Taxtadjiya XX asr o'rtalarida o'simliklarning tasnifida evolyutsion prinsiplarni joriy qilgan olimlardan biri edi. Uning sistemasi morfologik xususiyatlar, ekologik omillar va biogeografik ma'lumotlarga asoslangan. U o'simliklar tasnifida yuksak angiospermalarni alohida e'tirof etib, ularni evolyutsion rivojlanishiga ko'ra guruhlariga ajratgan.

Taxtadjiya asosan quyidagi yondashuvlarga tayanadi:

1. Morfologiya: O'simliklarning tashqi va ichki tuzilishini o'rganish.
2. Palinologiya: Gul changlarining morfologik xususiyatlarini tahlil qilish.
3. Biogeografiya: O'simliklarning geografik tarqalishini hisobga olish.
4. Fossil ma'lumotlar: Qadimgi o'simlik qoldiqlaridan evolyutsion bog'liqlikni aniqlash.

Taxtadjiya o'simliklarning ikki asosiy guruhini ajratib ko'rsatadi: Gymnospermae (yalang'och urug'lilar) va Angiospermae (gulli o'simliklar). U angiospermalarning filogenetik rivojlanishini turli tartiblar va oilalar darajasida chuqurroq tasniflagan. Bugungi kunda molekulyar biologiya va genetikaning rivojlanishi tufayli filogenetik sistemalar yanada takomillashtirildi. Molekulyar markerlar (masalan, DNK sekvensiyasi) yordamida o'simliklar orasidagi genetik o'xshashlik va farqlarni aniqlash imkoniyati paydo bo'ldi. Zamonaviy filogenetik tadqiqotlarda Taxtadjiyaning sistemasi ko'pincha molekulyar ma'lumotlar bilan birga ishlatiladi.

1. Molekulyar filogenetika: DNK va RNK ketma-ketliklarini o'rganish orqali evolyutsion munosabatlarni aniqlash.

2. Kladistika: O'simliklarning umumiy ajdoddan kelib chiqqan guruhlarini aniqlash.

3. Fosil va ekologik ma'lumotlarni integratsiya qilish: O'simliklarning tarixiy va ekologik rivojlanishini aniqlash.

Zamonaviy yondashuvlar Taxtadjiyaning klassik tasnifini yanada aniqroq filogenetik daraxtlarga aylantirish imkonini berdi.

Taxtadjiya tomonidan yaratilgan sistemalar bugungi kunda ham muhim bo'lib qolmoqda, chunki u o'simliklarning evolyutsion rivojlanishini tushunishda fundamental asoslarni yaratdi. Uning ishlari zamonaviy filogenetik va taksonomik tadqiqotlar uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, morfologik va ekologik tahlil natijalari molekulyar tadqiqotlarni to'ldirishda davom etmoqda.

Xulosa

Taxtadjiyaning filogenetik sistemasi botanika tarixida muhim o'rin tutadi va zamonaviy fan uchun qadrlidir. Molekulyar biologiya va zamonaviy texnologiyalar yordamida uning tizimi boyitildi va rivojlantirildi. Bu esa o'simliklarning evolyutsion munosabatlarini yanada aniqroq aniqlashga imkon berdi. Shu bilan birga, Taxtadjiyaning ekologik va biogeografik yondashuvlari o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Zamonaviy fan, Taxtadjiyaning boy ilmiy merosidan foydalanib, o'simliklarning global xilma-xilligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va bu biologik konservatsiya va ekotizimni boshqarish sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Takhtajan, A. L. (1980). Outline of the classification of flowering plants (Magnoliophyta). *Botanical Review*, 46(3), 225-359.
2. Takhtajan, A. L. (1986). *Floristic Regions of the World*. University of California Press.
3. Takhtajan, A. L. (1997). *Diversity and Classification of Flowering Plants*. Columbia University Press.
4. APG IV (Angiosperm Phylogeny Group) (2016). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 181(1), 1-20.
5. Judd, W. S., Campbell, C. S., Kellogg, E. A., Stevens, P. F., & Donoghue, M. J. (2015). *Plant Systematics: A Phylogenetic Approach*. Sinauer Associates.